

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI ACEH**

Jln. Tgk. Abu Lam U No. 9 Banda Aceh 23242
Telepon. (0651) 28837,22442,22510 Fax. (0651) 22510
Website: <http://aceh.kemenag.go.id> Email : kanwilaceh@kemenag.go.id

Nomor : B- 1568 /Kw.01.1/4/HM.00/03/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Surat Himbauan

17 Maret 2020

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten / Kota Se- Provinsi Aceh
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor: SE. 2 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020, tentang **Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pada Kementerian Agama**, (terlampir) untuk dipedomani.

Dalam menetapkan penyesuaian sistem kerja pegawai dari rumah/tempat tinggal, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota agar mempedomani dan memenuhi ketentuan pada poin E huruf c surat edaran dimaksud serta mengikuti kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kabupaten/kota setempat.

Absensi pegawai sedapat mungkin menggunakan sistem elektronik (mekanisme rekam wajah), bagi kabupaten/kota yang tidak mempunyai fasilitas peralatan dapat dilakukan absensi manual dengan pengawasan ketat serta melaporkan ke Subbag Kepegawaian dan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh dalam bentuk pdf melalui email: ortapegkanwilaceh@gmail.com selambat-lambatnya 30 menit setiap periode absensi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

